

HAVO IFLOSLANISHI KO‘RINMAS DUSHMAN: EKOLOGIYA VA ATROF MUHIT MUHOFAZASI

Sherov Ma‘ruf Boltayevich

Sharof Rashidov Nomidagi Samarqand davlat universiteti
Ijtimoiy ish kafedrasida dotsenti.

Xaydarova Xilola Xislatovna

Sharof Rashidov Nomidagi Samarqand davlat universiteti
Sotsiologiya assistenti.

Alimova Marjona Abdumo‘min qizi

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti
Sotsiologiya yo‘nalishi 2-kurs talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19702158>

Annotatsiya. Ushbu maqolada ekologiya tabiat tushunchasi, ekologiyaning buzilishi, havo ifloslanishi ko‘rinmas dushman va biz bunga qanday chora tadbirlarni ishlab chiqishimiz va jannatmakon yurtimizda sog‘lom turmush tarzini yo‘lga qo‘yishimiz haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: Ekologiya, atrof muhit, havo ifloslanishi, tabiat tushunchasi, sog‘lom hayot, biosfera.

Аннотация. В данной статье рассматривается концепция экологии как природы, деградация экологии, загрязнение воздуха как невидимый враг, а также способы разработки мер по борьбе с ним и установления здорового образа жизни в нашей райской стране.

Ключевые слова: Экология, окружающая среда, загрязнение воздуха, концепция природы, здоровый образ жизни, биосфера.

Abstract. This article examines the concept of ecology as nature, environmental degradation, air pollution as an invisible enemy, and ways to develop measures to combat it and establish a healthy lifestyle in our paradise country.

Keywords: Ecology, environment, air pollution, concept of nature, healthy lifestyle, biosphere.

Keyingi yilda yerdagi hayotning rivojlanishi kishilik, jamiyat bilan bog‘liq bo‘lsa, inson hayoti tashqi muhit bilan ya‘ni biosfera bilan chambarchas bog‘liqdir. Inson o‘zi biosferaning evolyutsiyon rivojlanishining mahsuli bo‘lib, u biosferasiz yoki tabiatsiz yashay olmaydi. Biosferaning rivojlanishini insonlarsiz bemaol davom ettirish mumkin.

Jamiyatning rivojlanishi, yer sharida odamlar sonining ortib borishi tabiiy muhitga va iqlimga salbiy ta‘sir ko‘rsatmoqda. Insonga tabiat tomonidan, tabiatga inson tomonidan xavf tug‘dirish va biosferadan o‘zboshimchalik va nazoratsiz foydalanishimiz natijasida, jamiyatimizga ekologik xavf tug‘dirmoqdamiz. Har bir inson ongiga “Ekologiya iqlim o‘zgarishi” degan so‘zni singdirishimiz va o‘rgatishimiz darkor. Ekologik fikirlash uslubimizni o‘zgartirishimiz uchun doim “Tabiatdagi barcha narsalar biz uchun xizmat qiladi” yoki “Ona tabiat bizning uyimiz” degan shiorni doimo dilimizda va tilimizda takrorlab amal qilishimiz kerak [2].

Bugungi kun talabidan kelib chiqib bolaga uydin, ota-ona tarbiyasidan, bohchadan, maktab partasidan boshlab tabiat bilan yaqinlikni, tabiatni sevishni o‘rgatib borishimiz lozim.

Maktab partasidan boshlab tabiatni o‘rganish uchun mahoratli o‘qituvchilar tomonidan ekologik masalalarga qiziqtirib, eng oddiy tajribalar o‘tkazish bolaning kuzatuvchanligini oshiradi.

XX asrda ilim va fanning taraqqiyoti insoniyat oldidagi qator vazifalarni qo‘ydi. Ulardan biri insonning tabiatga bo‘lgan munosabatini o‘zgartirishdir. Biz yashab turgan yer sharining saqlanib turishiga har bir inson javobgar, shu sababli tabiatda yashash orqali unga zarar yetkazmasligimiz va asrab-avaylashimiz zarur.

Tabiatning ekologik holati buzilishi, tuproq, havo va suvning tiriklik uchun zararli moddalar bilan ifloslanishi o‘simlik va hayvonlarning turlari kamayib ketishi, to‘qayzor, o‘tloqzorlar, buta va daraxtlar kesilishi natijasida tabiatni muhofaza qilish hozirgi kunda mushkul hisoblanmoqda. Agar bia tabiat qo‘ynida tinch va sog‘ yashashni xohlasak tabiat qonunlarini o‘rganishimiz, o‘zlashtirishimiz va uning qonunlari asosida o‘z hayot faoliyatimizni ish rejalarini tuzishimiz shart. Aks holda bizning harakatlarimiz “jodugar kampirning supurgi otiga minib, kosmosga safar qilishga” barobar bo‘lib qoladi.

Tabiiy muhitning eng asosiy elementlari atmosfera, gidrosfera va litosfera katta xavf tug‘ilganligi oqibati ular tinimsiz ifloslanmoqda. Atrof muhitni muhofaza qilish tabiiy boyliklardan tejamkorlik bilan foydalanish shu kunda global ekologik muammo hisoblanadi va bu muammo 6,3-6,5 mlrd sayyora aholisi davlatlar va mamlakatlar manfaatini o‘z ichiga oladi [2].

Hozirgi davrda ekologik sotsiologiya fani oldida turgan vazifalar quydagilar:

- 1) Ilmiy asoslangan sog‘lom muhitda hozirgi va kelajak avlod sog‘lig‘ini ta‘minlash;
- 2) Tabiiy boyliklardan oqilona foydalanish bilan bir qatorda chiqindisiz texnologiyalarni ishlab chiqish;
- 3) Suniy qishloq xo‘jaligi ekosistemalarning doimiy va yuqori darajada hosildor ishlashini ta‘minlash;
- 4) Aholining turli tabaqalariga ekologik ta‘lim tarbiya berish yo‘li bilan tabiat muxofazasini amalga oshirish;

Mukammal ekologik bilimga ega bo‘lgandagina tabiat muhofazasi mohiyatini va bu ish bir davlat millatning ishi emas balki xalqaro va millatlar aro muammo ekanligini anglash lozim [2].

Tabiatning estetik ahamiyati beqiyosdir. Insonda bor barcha go‘zallik, mukammallik, musiqa tasviriy san‘at, kuy-navo hislari va ularga bo‘lgan ehtiyojlarning negizida aslida tabiat yotadi. Bundan ko‘rinib turibdiki, inson bilan tabiat jamiyat o‘rtasida bog‘lovchi ko‘prik hisoblanadi. Boshqacha qilib aytganda tabiat inson va jamiyat yaxlit bir tizim sifatida faoliyat olib boradi. Jamiyatning tabiatga ta‘siri kuchayib borgan sari, tabiatning jamiyatga aks ta‘siri ham kuchayaveradi, ya‘ni bu ta‘sirlar o‘zaro aks ta‘sirlar bo‘lib, ular jamiyat ishlab chiqarish kuchlarining taraqqiyot darajasi va ishlab chiqarish munosabatlarining xarekteri bilan belgilanadi [4].

Insoniyat taraqqiyotining so‘ngi bosqichlarida tabiatga antropogen ta‘sir beqiyos darajada o‘sdi. Bunga sabab inson ongining rivojlanishi tufayli fan va texnika taraqqiyotining jadallashuvidir. 50-60 yillar ichida yuz bergan ilmiy texnika inqilobi (ITI) kutilmagan jarayon emas, balki jamiyat taraqqiyotini yangi bosqichga olib o‘tuvchi zaruriy qonun edi. Yer aholisi jadal ko‘payishi jamiyatning bir qator texnik, iqtisodiy ko‘rsatkichlarining yuzlab, minglab marta oshishiga va insonning tabiat ustidan “hukumron”lik qilishga yo‘l ochib berdi. Yuqoridagi fikr dalili sifatida quyidagi ba‘zi ma‘lumotlarni keltirish mumkin [1].

So‘nggi yuz yil ichida dunyo aholisi salkam 4 barobarga; inson yaratgan texnik vositalarning o‘rtacha harakat tezligi 100 barobarga; energiya olish miqdori 1000 barobarga ortdi. Hozirga kelib yer yuzidagi qishloq xo‘jaligiga yaroqli yerlarning 70%i, o‘rmonlarning 50%i, biologik resurslarning 70%i, chuchuk suv zaxiralarining 20%i insonlar tomonidan o‘zlashtirib foydalanilmoqda. Yiliga yer qaridan turli maqsadlarda 120 mlrd tonna turli minerallar va tog‘ jinslari qazib olinmoqda. 900km³ toza chuchuk suv sarflanmoqda [3].

Tabiatdagi salbiy o‘zgarishlar majmui birinchi galda insonlar salomatligiga katta ziyon yetkazmoqda. Aholining umumiy kasallanish darajasi to‘xtovsiz o‘sib bormoqda, nafas yo‘llari, oshqozon, ichak, onkologik, allergik, yurak, qon-tomir va asab kasalliklari paydo bo‘lmoqda. Havo ifloslanishi bilan bog‘liq davomli jarayon bolalar salomatligiga ham salbiy ta‘sir qilmoqda, ya‘ni burun bitishi, burundan suyuq ajralmalar kelishi, ko‘z yoshlanish, tomoq qichishi, tomoq xurujlari va qiynovchi quruq yo‘tal holatlari bolalarda sezilarli ko‘paygan. Iflos havoda bolalar kattalarga nisbatan ko‘proq jabr chekishining sababi bolalarda nafas olish tizimi hali to‘la shakillanmagani nafas yo‘llari juda tor va qisqa bo‘ladi [5].

Dunyo mamlakatlari orasida yapon millati eng uzoq umr ko‘radi, bunga sabab, yapon xalqi ekologik qonun qoidalarga va tartiblarga rioya qilovchi davlat sirasiga kiradi. Yapon millatida ekologik ong, ekologik madaniyat va tushuncha to‘liq shakillangan. ular o‘zlari yashab turgan tabiatni juda avaylaydilar [5].

Shahar ekosistemasining salomatligi nafaqat shahar aholisiga, balki ekotizimda mavjud bo‘lgan boshqa tizimli elementlarga ham bog‘liq [6].

Xulosa qilib aytganda ekologik madaniyatni shakillantirish doimli tizimli va amaliy ishlar orqali oshirish lozim. O‘zbekistonda ham ta‘lim tizimi orqali ekologik ongni yuksaltirish, o‘qituvchilarni tayyorlash, o‘quvchilarni amaliy ishga jalb etish, oila va jamiyatni ham bu jarayonga jalb qilish lozim. O‘zbekistonda ta‘lim tizimida ya‘ni o‘quvchilar maktabga qadam qo‘ygandan boshlab ularga ekologik qonunlarni o‘rgatish zarur. O‘sha maktabga kelgan kundan boshlab o‘quvchilar o‘z bog‘ini yaratish yoki gul o‘stirish g‘oyasini ilgari surish kerak.

O‘qituvchilar gulga mehr berishni, unga qanday qarashni fan yuzasidan o‘rgatsa nur ustiga alo nur bo‘ladi. balki bu g‘oyani maktabdan emas bohcha davridan boshlasak ham bo‘ladi. farzandlarimizga kichik yoshligidan o‘rgatsak ekologik atrof muhit muhofazasini asrash uchun kichik bir g‘oyani ilgari surgan bo‘lamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. P.S.Sultonov. “Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish asoslari” Musiqa nashriyoti, Toshkent, 2007. B.11
2. A.Ergashev, T.Ergashev. “Ekologiya, biosfera va tabiatni muhofaza qilish”. Toshkent, “Yangi asr avlodi”, 2005. B.30
3. A.S.To‘xtayev “Ekologiya” Toshkent, 2001. B.86
4. D.Yormatova, Sh.Ubaydullayev. Ekologik monitoring. Toshkent, 2012. B.136
5. www.wikipediya.uz
6. Khislatovna, Khaydarova K. "Analysis and Solutions of the Gender Factor in the Management of the Modern Uzbek Urban Ecosystem." *American Journal of Business Management, Economics, and Banking*, vol. 9, 26 Feb. 2023, pp. 115-118.

7. Tursunovich, K. A. (2022). Forms of Environmental Relations in Historical Processes. *American Journal of Social and Humanitarian Research*, 3(6), 347-351.
8. Tursunovich, K. A. (2022). Ecological view of the world: Nature conservation as a global problem.
9. Кулдошев, А. Т. (2019). ИНТЕГРАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ. *Экономика и социум*, (3), 238-242.
10. Tukhtabaev, J.S. et al. (2024). Problems of Security of Economic and Ecological Systems in the Countries of the Central Asian Region. In: Koucheryavy, Y., Aziz, A. (eds) *Internet of Things, Smart Spaces, and Next Generation Networks and Systems. NEW2AN ruSMART 2023 2023. Lecture Notes in Computer Science*, vol 14543. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-60997-8_16
11. Кулдошев А.Т. (2019). ИНТЕГРАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ. *Экономика и социум*, (3 (58)), 238-242.